

ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ: КАК СОСЕДСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ УЗБЕКИСТАНА

(На примере Торткульского района Республики Каракалпакстан)

Жаббарбергенов Тимур Рустемович

Phd в.и.о. доцент кафедры «История и социальные науки» University of
Innovation Technologies. г.Нукус

Аннотация. В статье рассматривается феномен межнационального согласия и толерантности в Узбекистане на примере полевых материалов, собранных в Торткульском районе Республики Каракалпакстан. Через воспоминания местных жителей показано, как совместная жизнь, общие традиции и взаимопомощь формируют духовное родство между народами, укрепляя общенациональное единство и культурную идентичность страны.

Ключевые слова: толерантность, межнациональное согласие, культура народов, Каракалпакстан, этнография, традиции, Узбекистан.

Abstract. The article examines the phenomenon of interethnic harmony and tolerance in Uzbekistan using field materials collected in the Tortkul district of the Republic of Karakalpakstan. Through the recollections of local residents, it is shown that joint life, common traditions, and mutual assistance form spiritual kinship between peoples, strengthening national unity and cultural identity of the country.

Keywords: tolerance, interethnic harmony, culture of peoples, Karakalpakstan, ethnography, traditions, Uzbekistan.

Введение

Межнациональное согласие является одной из важнейших основ независимого Узбекистана. В многонациональном обществе страны веками формировались традиции дружбы, уважения и взаимопонимания. Сегодня, в условиях глобализации, сохранение этих ценностей становится не просто культурной задачей, а гарантом устойчивого развития и внутреннего мира.

Особенно ярко идеалы толерантности проявляются в повседневной жизни — в махаллях, где бок о бок живут представители разных народов. Совместные праздники, семейные обряды, гостеприимство и помощь соседям создают атмосферу духовного единства, где различия не разделяют, а обогащают общество.

Основная часть

Совместное проживание различных этносов на территории Узбекистана исторически способствовало взаимному заимствованию культурных практик, традиций и обрядов, формируя уникальное межкультурное пространство [1]. По мнению Бобомуродова Ф. «Толерантность и уважение к культурным особенностям соседей — ключевые элементы сохранения мира в многонациональных общинах. Понимание и участие в обычаях друг друга создают социальную гармонию и укрепляют общенациональное единство» [2]. По свидетельству информанта Ибайдуллаева Хадича (Узбечка), на одной улице в основном проживают туркмены, каракалпаки и узбеки, и с течением времени их традиции и обычаи постепенно смешивались. Так, сохранились местные обычаи, такие как «женгешилик», «калын мал» и «Мурындык ата», а туркмены особенно активно посещают «Лозим», в котором принимают участие все соседи, что демонстрирует тесное межэтническое взаимодействие и формирование общего культурного пространства [3]. Другой информант поведал нам, следующее: «В нашем окружении живут представители четырёх наций — в основном казахи, узбеки, туркмены и каракалпаки. Наша улица всегда отличается дружбой и взаимным уважением. Именно поэтому родители не спешили давать мне имя в течение недели после моего рождения — они хотели выбрать такое, которое символизировало бы равенство между всеми народами. В итоге они назвали меня Адилбек [4].»

Эта история показывает, что межнациональное согласие в Узбекистане глубоко укоренено в семейных ценностях. Даже выбор имени отражает стремление родителей воспитать уважение и справедливость — качества, объединяющие разные народы. По свидетельству информанта, туркмены,

проживая на одной улице с узбеками и каракалпаками, постепенно адаптировали свои традиции и обычаи к общему сообществу, при этом сохранив некоторые особенности речи. Детские игры, такие как бекташ, чирта, чуллик, а также водные развлечения — калак, куыспа и другие, — вместе с коллективными посиделками, называемыми «зияпат», «ошна» «отириш» и «ташкил», стали отражением тесного культурного взаимодействия [6]. Эти примеры демонстрируют, как на бытовом уровне формируются элементы духовной интеграции общества, укрепляется межнациональное доверие и создаётся общее культурное пространство, объединяющее разные этнические группы. Эти слова иллюстрируют, как с детства формировалось взаимопонимание между народами. Игры, язык и обычаи создавали общий культурный мир, где не было места делению по происхождению. Этот пример показывает, как совместное участие в обрядах укрепляет дружбу между семьями и нациями. Здесь важен не только сам обряд, но и участие соседей, готовность разделить радость, уважить традиции друг друга.

Таким образом, культурное взаимодействие проявляется не только в языке и быту, но и в ценностях, которые передаются из поколения в поколение. Толерантность становится частью менталитета, не требующей напоминаний — это естественная норма жизни.

Вывод

Полевые материалы подтверждают: толерантность и межнациональное согласие в Узбекистане — результат повседневной практики, а не внешнего воздействия. Соседство, совместные праздники, взаимопомощь, уважение к традициям и духовным ценностям друг друга создают основу прочного общественного единства. Именно такие примеры — когда узбек, каракалпак, туркмен и казах живут как одна семья — являются живым воплощением девиза *«Единство в многообразии»*. В этих простых историях — глубина народной мудрости и сила дружбы, которая делает современный Узбекистан страной мира, согласия и общенационального единства.

Использованная литература:

1. Ганиева М.Х., Сухомлинова М.В. ЭТНИЧЕСКИЕ ДИАСПОРЫ КАК СТРАТЕГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УЗБЕКИСТАНЕ // С.В. Гузенина. ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ: ЛИКИ КУЛЬТУРЫ: ХРЕСТОМАТИЯ. Учебное пособие. - Ульяновск, 2015.

2. Бобомуродов Ф. *Межнациональные отношения и культура мирного сосуществования*. Самарканд, 2021.

3. ПМА 2024 – Полевые материалы экспедиции автора в Туркульский район Республики Каракалпакстан, июль 2024 г. (запись № 23).

4. ПМА 2024 – Полевые материалы экспедиции автора в Туркульский район Республики Каракалпакстан, июль 2024 г. (запись № 24).

5. ПМА 2024 – Полевые материалы экспедиции автора в Туркульский район Республики Каракалпакстан, июль 2024 г. (запись № 25).

6. ПМА 2024 – Полевые материалы экспедиции автора в Туркульский район Республики Каракалпакстан, июль 2024 г. (запись № 26).